

HUBUNGAN KUALITAS INFORMASI PANDEMI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @KEMENKES_RI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PENGIKUT

Mohamad Rifky¹, Rini Riyantini²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: mohamadrifky628@gmail.com¹, rini Riyantini@upnvj.ac.id²

Abstrak

Situasi krisis kesehatan seperti pandemi, penyampaian informasi yang berkualitas menjadi penting untuk membantu masyarakat memahami risiko secara objektif dan menghindari kecemasan berlebihan. Instagram sebagai platform media sosial banyak digunakan oleh Kementerian Kesehatan RI (@kemenkes_ri) untuk menyebarkan informasi terkait pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas informasi yang disampaikan melalui akun tersebut dengan tingkat kecemasan pengikutnya. Pendekatan kuantitatif korelasional digunakan dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis Google Form dan dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan ($r_s = -0.243$, $p < 0.05$), yang berarti semakin tinggi persepsi responden terhadap kualitas informasi, semakin rendah tingkat kecemasan yang mereka alami. Hasil penelitian ini mendukung asumsi dalam teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT), bahwa kualitas komunikasi krisis dapat diasumsikan bahwa informasi yang jelas, akurat, dan empatik berhubungan dengan tingkat kecemasan selama krisis, karena memberikan pemahaman dan panduan kepada pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Kecemasan, Kualitas Informasi, Komunikasi Krisis, SCCT.

Abstract

In a health crisis situation such as a pandemic, delivering quality information is important to help the public understand the risks objectively and avoid excessive anxiety. Instagram as a social media platform is widely used by the Indonesian Ministry of Health (@kemenkes_ri) to disseminate information related to the pandemic. This study aims to determine whether there is a relationship between the quality of information conveyed through the account and the level of anxiety of its followers. A quantitative correlational approach was used with a sample of 100 randomly selected respondents. Data were collected through a Google Form-based questionnaire and analyzed using the Spearman correlation test. The results showed a significant negative relationship ($r_s = -0.243$, $p < 0.05$), which means that the higher the respondents' perception of the quality of information, the lower the level of anxiety they experience. The results of this study support the assumption in the Situational Crisis Communication Theory (SCCT), that the quality of crisis communication can be assumed that clear, accurate, and empathetic information is related to the level of anxiety during a crisis, because it provides understanding and guidance to stakeholders.

Keywords: Anxiety, Crisis Communication, Information Quality, SCCT.

1. PENDAHULUAN

Pandemi dan wabah penyakit menular tetap menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial-ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Studi terbaru menegaskan bahwa Indonesia sangat rentan terhadap penyebaran penyakit menular yang membahayakan keamanan nasional, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Harapan et al., 2023). Kompleksitas geografis sebagai negara kepulauan dengan populasi besar dan mobilitas tinggi, diperburuk oleh ketimpangan sistem layanan kesehatan antardaerah, semakin memperbesar ancaman persebaran wabah secara cepat dan sulit dikendalikan (Dwinantoaji & DW, 2020). Ketimpangan akses layanan kesehatan ini dapat memperparah risiko penyebaran penyakit menular, sebagaimana tercermin pada kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2024 (Tarmizi, 2024) dan kasus COVID-19 yang masih terjadi, meski dengan angka yang lebih kecil pada tahun 2025 (Marwandi, 2025).

Berbagai data menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya aman dari ancaman epidemi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya memperkuat sistem kesehatan, namun juga meningkatkan kesiapsiagaan, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Covello, (2003), penguatan sistem komunikasi risiko dan penyebaran informasi secara cepat, akurat, dan inklusif merupakan salah satu investasi paling vital dalam mengisi kekosongan informasi. karena ketidakpastian dalam informasi seperti pandemi dapat menyebabkan ketakutan, stres dan kecemasan yang dapat menyebabkan masyarakat mengabaikan risiko pandemi atau bahkan menjadi marah terhadap strategi komunikasi krisis pemerintah (Malecki et al., 2021)

DI era digital, masyarakat semakin bergantung pada internet dan media sosial untuk mendapatkan informasi kesehatan. Kemudahan akses tersebut mempercepat penyampaian informasi tersebut, namun Pada situasi krisis kesehatan, paparan informasi kesehatan yang berlebihan dapat menyebabkan information overload, atau kelebihan informasi, yang justru memperparah kecemasan (Hong & Kim, 2020). Hal ini sering kali mendorong individu untuk menghindari informasi tertentu sebagai cara mengurangi tekanan mental (Soroya et al., 2021).

Pengalaman pandemi COVID-19 memperlihatkan bagaimana misinformasi dan ketidakjelasan informasi dapat memicu kepanikan, kebingungan, serta menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah (Banerjee & Rao, 2020). Hoaks terkait penanganan, penyembuhan palsu, maupun teori konspirasi, tersebar luas melalui berbagai platform digital,

mampu meningkatkan kecemasan publik, dan mengakibatkan kebingungan dalam mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat yang dapat memperburuk situasi krisis (Brainard & Hunter, 2020).

Dalam konteks ini, kualitas informasi menjadi salah ukuran penting dalam keberhasilan komunikasi krisis kesehatan. menurut Eppler & Mengis, (2004) menekankan bahwa kualitas informasi mencakup, relevansi, dan kejelasan. Sementara itu, Aziz & Wicaksono, (2020) menyoroti pentingnya ketepatan waktu dan transparansi dalam membangun kepercayaan publik selama krisis. Informasi yang valid dan terpercaya tidak hanya membantu masyarakat memahami situasi, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih rasional dan responsif. Yang berarti kualitas informasi mencerminkan tanggung jawab lembaga dan memengaruhi respons publik terhadap krisis.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kewajiban penyampaian informasi secara transparan dan cepat dalam regulasi, antara lain Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2019. Dalam implementasinya, Kementerian Kesehatan RI memanfaatkan berbagai kanal digital terutama Instagram, yang kini menjadi salah satu platform utama untuk menyampaikan informasi pandemi dan edukasi kesehatan kepada jutaan pengikut.

Sebagai bentuk implementasi, Kementerian Kesehatan RI memanfaatkan berbagai kanal digital, termasuk Instagram, untuk menyebarkan informasi kesehatan. Akun @kemenkes_ri memiliki lebih dari 3,2 juta pengikut (Mei 2025) dan aktif membagikan panduan pencegahan, pola penyebaran, serta perkembangan kasus melalui fitur feed dan story.

Dalam kerangka teori, Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan Coombs & Holladay, (2022). menawarkan landasan konseptual untuk mengkaji bagaimana komunikasi krisis dapat mengurangi dampak negatif situasi krisis pada masyarakat. SCCT membagi pesan menjadi instructing information dan adjusting information. Instructing information memberi petunjuk tindakan konkret, sedangkan adjusting information memenuhi kebutuhan emosional audiens, untuk memenuhi kebutuhan kognitif sekaligus psikologis audiens, khususnya dalam mengurangi ketidakpastian dan kecemasan.

Penelitian terdahulu menyoroti lima dimensi kualitas informasi: kejelasan, ketepatan waktu, transparansi, empati, dan ajakan bertindak. Siebenhaar et al., (2020) menemukan bahwa kejelasan dapat secara signifikan menurunkan distress informasi dan mencegah penghindaran

informasi. Hikmah et al., (2020) menguatkan pentingnya ketepatan waktu informasi, di mana keterlambatan informasi meningkatkan kecemasan masyarakat. Malecki et al., (2021) menegaskan bahwa komunikasi krisis yang menunjukkan empati akan memperkuat efektivitas pesan dengan meredam kecemasan publik. Selanjutnya, Handayani et al., (2023) menambahkan bahwa ajakan bertindak yang spesifik dan berbasis efficacy mampu meningkatkan self-efficacy publik serta mendorong perilaku adaptif selama krisis.

Meski demikian, riset mengenai hubungan antara kualitas informasi yang disampaikan akun media sosial pemerintah Indonesia dan tingkat kecemasan pengikut masih sangat terbatas. Sebagian besar studi berfokus pada persepsi publik terhadap konten kesehatan secara umum, sementara analisis mendalam terkait efektivitas komunikasi Instagram @kemenkes_ri terhadap pengelolaan kecemasan publik belum banyak dieksplorasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan signifikan antara persepsi kualitas informasi yang disampaikan melalui akun Instagram @kemenkes_ri dan tingkat kecemasan pengikutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan komunikasi krisis berbasis SCCT.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi penguatan sistem komunikasi publik, menurunkan risiko dampak psikologis akibat krisis kesehatan, serta memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional untuk menguji hubungan antara persepsi kualitas informasi pandemi yang disampaikan melalui akun Instagram @kemenkes_ri dengan tingkat kecemasan pengikutnya. Desain penelitian yang digunakan bersifat cross-sectional, di mana data dikumpulkan pada satu waktu tertentu untuk memperoleh gambaran hubungan antarvariabel secara simultan. Pemilihan desain ini bertujuan untuk memperoleh temuan yang representatif dan relevan dengan situasi aktual di tengah dinamika penyebaran informasi di media sosial selama masa pandemi.

Prosedur penelitian dimulai dengan tahap perencanaan, yaitu penetapan tujuan, identifikasi populasi dan sampel, serta penyusunan instrumen pengumpulan data berupa

kuesioner daring. Kuesioner disusun berdasarkan indikator dimensi kualitas informasi (kejelasan, ketepatan waktu, transparansi, empati, dan ajakan bertindak) serta indikator tingkat kecemasan. Instrumen kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya oleh peneliti sebelum digunakan secara luas. Peneliti kemudian mendistribusikan kuesioner melalui Google Form kepada pengikut aktif akun Instagram @kemenkes_ri dengan menggunakan teknik penyebaran melalui fitur Stories dan direct message.

Data yang terkumpul dianalisis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan korelasi item-total dan Cronbach's alpha ($\alpha \geq 0,70$) untuk memastikan data layak dianalisis (George & Mallery, 2003). kemudian, dilakukan uji rataan skor (uji mean) untuk mengetahui gambaran rata-rata dari persepsi kualitas informasi dan tingkat kecemasan responden, dilanjutkan dengan uji korelasi Spearman untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara persepsi kualitas informasi dan tingkat kecemasan. Selain itu, dilakukan uji t untuk memverifikasi kebenaran hipotesis yang diajukan peneliti. Seluruh proses analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS untuk memastikan validitas hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis data menunjukkan bahwa rata-rata persepsi kualitas informasi yang disampaikan akun Instagram @Kemenkes_RI berada pada kategori cukup baik (mean = 2,97 dari skala 1–5). Dari lima dimensi utama, kejelasan informasi memperoleh skor tertinggi (3,38), diikuti transparansi (2,94), empati (2,85), ajakan bertindak (2,83), dan ketepatan waktu dengan skor terendah (2,58). Temuan ini mengindikasikan bahwa audiens menilai pesan yang disampaikan relatif mudah dipahami, namun masih ada persepsi tentang keterlambatan distribusi informasi.

Rata-rata tingkat kecemasan pengikut akun berada pada kategori sedang (mean = 3,04). Dimensi ansietas ringan menempati skor tertinggi (3,69), diikuti ansietas sedang (3,07), panik (2,81), dan ansietas berat (2,60). Hal ini menunjukkan bahwa pengikut @Kemenkes_RI umumnya tetap waspada, namun tidak mengalami kecemasan berlebihan.

Uji korelasi Spearman menghasilkan nilai $r_s = -0,243$ ($p = 0,015$), menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kualitas informasi dan tingkat kecemasan. Semakin

tinggi persepsi kualitas informasi yang diterima responden, semakin rendah tingkat kecemasan yang mereka alami. Hasil ini diperkuat dengan uji t ($t_{hitung} = -3,509$; $p < 0,001$) yang menolak hipotesis nol dan mengonfirmasi signifikansi hubungan kedua variabel.

Pembahasan

Penelitian ini mengonfirmasi bagaimana kelima dimensi kualitas informasi kejelasan, ketepatan waktu, transparansi, empati, dan ajakan bertindak secara sinergis berkorelasi dengan tingkat kecemasan publik dalam situasi krisis kesehatan. Secara umum, skor persepsi kualitas informasi berada pada tingkat “cukup baik” hingga “baik”, sementara kecemasan terukur pada level “sedang”. Temuan ini sejalan dengan kualitas informasi yang menekankan bahwa informasi yang memenuhi kebutuhan kognitif dan afektif penerima mampu meredam ketidakpastian dan beban emosional (Eppler, 2006, h. 360).

Kejelasan informasi, kemudahan memahami isi pesan menempati posisi tertinggi dalam persepsi responden, ketika pesan dirancang dengan struktur dan pilihan kata yang sederhana, penerima dapat memprosesnya tanpa beban kognitif berlebih. Dalam konteks krisis pandemi, kejelasan meminimalisir risiko kesalah pahaman yang kerap memicu rasa kebingungan dan kecemasan berlebih. Coombs, (2022,) menegaskan, sebagai bagian dari instructing information, kejelasan pesan juga menciptakan pedoman tindakan yang mudah diikuti publik sehingga mengurangi ketidakpastian psikologis. Dengan demikian, skor tinggi pada kejelasan di penelitian ini secara konseptual menjelaskan mengapa kecemasan publik cenderung tereduksi pesan yang jelas memberikan landasan pemahaman yang kokoh.

Meskipun penting, dimensi ketepatan waktu menempati skor terendah. Hal ini menggambarkan bahwa meski pesan @kemenkes_ri umumnya dapat dipahami, terdapat persepsi masih ada jeda antara peristiwa krisis dan publikasi informasinya. Aziz & Wicaksono (2020) menekankan bahwa dalam situasi krisis kesehatan, “ketepatan waktu” bukan sekadar kecepatan, melainkan keandalan bahwa setiap pembaruan data disebarluaskan segera setelah diverifikasi. Keterlambatan mengundang keraguan publik, merangsang spekulasi, dan pada akhirnya memperpanjang periode ketidakpastian yang memicu kecemasan (Malecki et al., 2021). SCCT juga menempatkan timeliness dalam instructing information sebagai kunci untuk mencegah “information vacuum” yang dapat diganti dengan rumor atau hoaks. Dengan

demikian, temuan skor rendah pada ketepatan waktu berimplikasi bahwa perbaikan pada respons publik perlu difokuskan pada penguatan sistem distribusi informasi real-time.

Transparansi keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan fakta menempati posisi menengah dalam persepsi. Eppler, (2006) menggarisbawahi bahwa transparansi membangun trust antar pemangku kepentingan, terutama ketika publik membutuhkan jaminan bahwa tidak ada fakta yang disembunyikan. SCCT fase adjusting information, transparansi terkait erat dengan legitimasi organisasi yang berada di garis depan krisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap informasi yang transparan berbanding terbalik dengan tingkat kecemasan. Sebagaimana ditemui oleh (Styvén et al., 2016), publik yang merasa semua data dan proses penanganan diungkapkan secara terbuka cenderung lebih tenang, karena ketidakpastian psikologis dapat diminimalkan dengan pemahaman penuh terhadap langkah-langkah penanganan.

Empati, atau ungkapan kepedulian terhadap kondisi emosional penerima pesan, juga mencatat skor menengah. SCCT sangat menekankan adjusting information berwujud pernyataan empati yang membantu meredam emosi negatif audiens. Coombs, (2022) menegaskan bahwa pesan yang mengakui dan merespon kekhawatiran public seperti “kami memahami rasa cemas Anda” menciptakan ruang hubungan emosional, mengurangi perasaan terisolasi, dan memperkuat ikatan kepercayaan. Studi seperti (Malecki et al., 2021) menunjukkan bahwa empati dalam komunikasi krisis mengurangi “outrage” publik, sehingga menurunkan intensitas panik dan kecemasan. Konsistensi temuan tersebut dalam penelitian ini menegaskan bahwa empati bukan sekadar ornamen gaya bahasa, melainkan elemen vital meminimalisir beban emosional pada masa krisis.

Dimensi ajakan bertindak mengukur seberapa spesifik dan nyata rekomendasi tindakan yang disampaikan. Dalam SCCT, instructing information yang mengandung CTA konkret meningkatkan response efficacy publik: audiens merasa memiliki kontrol dan tahu persis apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri. (Mackay et al., 2021) menyebut actionability sebagai “pilar utama” dalam kualitas sinformasi krisis karena mengubah kecemasan pasif menjadi perilaku proaktif. Penelitian ini mendapati bahwa ajakan bertindak mendapat skor cukup, dan korelasinya negatif dengan kecemasan mengindikasikan bahwa semakin terstruktur CTA, semakin menurun kabut ketakutan publik beralih dari cemas menjadi percaya diri mengambil langkah proteksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kualitas informasi seperti kriteria clarity, timeliness, transparency, empathy, dan actionability secara simultan bertindak sebagai peredam kecemasan publik. Hal ini mengonfirmasi landasan teoretis SCCT bahwa penyampaian informasi krisis harus secara tepat memadukan instructing dan adjusting information untuk menghasilkan efek psikologis yang menenangkan. Mengingat skor rendah pada ketepatan waktu, upaya perbaikan perlu diarahkan pada percepatan distribusi informasi real time tanpa mengorbankan aspek keakuratan dan transparansi. Sementara itu, penerapan empati dan CTA yang lebih menonjol dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, sehingga membantu publik mengelola kecemasan sekaligus melakukan tindakan adaptif yang sesuai.

Penelitian ini mengungkap adanya korelasi negatif yang signifikan antara persepsi kualitas informasi dan tingkat kecemasan publik, semakin baik kualitas informasi yang disajikan Kemenkes RI di Instagram, semakin rendah kecemasan pengikutnya. Temuan ini dapat dipahami lebih mendalam dengan merujuk pada definisi dan respons kecemasan dalam situasi krisis kesehatan (Taylor, 2019).

Kecemasan dalam konteks wabah adalah perasaan tidak santai, ketakutan, dan ketidakpastian yang timbul sebagai respons terhadap ancaman kesehatan yang nyata namun belum sepenuhnya diketahui (Ah Yusuf, 2015). Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat kecemasan moderat, yang sesuai dengan kategori ansietas sedang, yakni perhatian selektif pada gejala dan risiko yang membuat pengikut terus-menerus memantau akun resmi untuk menenangkannya. Korelasi negatif yang ditemukan mengindikasikan bahwa ketika informasi disampaikan dengan jelas mengurangi ambiguitas publik mengalami penurunan state anxiety, karena ketidakpastian dapat diminimalkan.

Pada individu dengan intoleransi ketidakpastian tinggi, krisis seperti pandemi memicu kekhawatiran berlebih tentang kesehatan (Taylor). Bila informasi yang diterima tidak memadai terlalu lambat, ambigu, atau tidak empatik ketidakpastian semakin besar dan memicu fenomena cyberchondria, yaitu peningkatan pencarian informasi medis secara kompulsif yang justru menambah kecemasan (Fergus & Dolan, 2014). Sebaliknya, penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas informasi yang memadai (jelas, tepat waktu, transparan, empatik, mengajak bertindak) menekan keinginan publik untuk terus menerus “scroll” mencari berita mengurangi kecemasan antisipatif. Ini berarti bahwa penyajian konten yang memenuhi lima dimensi kualitas informasi menjadi pelindung penting terhadap siklus cyberchondria dan health anxiety.

Menurut jurnal penelitian (Soroya et al., 2021) menemukan Information overload atau paparan informasi berlebihan tanpa filter justru memperburuk kecemasan, memicu distress, dan akhirnya mendorong penghindaran informasi. Siebenhaar et al., 2020) menunjukkan bahwa distress oleh informasi mendorong avoidance dan merusak kepatuhan terhadap langkah pencegahan. Penelitian ini mendapati korelasi negatif: publik yang menilai kualitas informasi lebih baik mengalami distress yang lebih rendah, sehingga tidak terjebak dalam informasi overload. Penyajian informasi berdimensi tinggi membuat aliran berita terstruktur, mencegah penumpukan data yang tidak terverifikasi, dan meminimalkan potensi distress.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa mayoritas responden berposisi pada fase kecemasan moderat, yakni mereka tidak sepenuhnya tenang, tetapi juga tidak sampai mengalami kepanikan, kondisi ini mencerminkan tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi untuk mendorong upaya proteksi respon yang bisa bersifat adaptif selama disertai dengan pedoman tindakan jelas (Ah Yusuf, 2015). Hasil dari Rataan skor kecemasan pengikut akun Instagram @kemenkes_ri mendapatkan Nilai rata-rata keseluruhan tingkat kecemasan yang berada pada kategori sedang menandakan bahwa pengikut akun @Kemenkes_RI umumnya merasakan kewaspadaan moderat saat menerima informasi krisis kesehatan. Dalam pembentukan respons kecemasan, dimensi ansietas ringan muncul paling dominan: publik merasakan kepekaan terhadap ancaman, tetapi tetap dapat mengelola emosi dan berpikir rasional. Fase ini menunjukkan state anxiety pada tingkat optimal, yakni cukup untuk mendorong pencarian informasi dan tindakan protektif, tanpa berujung pada kepanikan berlebihan (Taylor, 2019).

Bergerak ke dimensi ansietas sedang, nilai yang sedikit di bawah ansietas ringan mencerminkan bahwa sebagian responden mengalami peningkatan kekhawatiran dan kesadaran akan risiko, tetapi belum sampai pada level di mana fungsi kognitif dan pengambilan keputusan tergantung sepenuhnya pada emosi (Eriksson, 2014). Fase ansietas sedang sesuai dengan hasil penelitian di mana ketegangan yang moderat mengoptimalkan motivasi protektif, selama publik merasa memiliki efektivitas respons berupa petunjuk yang jelas dan actionable dari Kemenkes RI.

Sebaliknya, dimensi ansietas berat mendapatkan skor paling rendah, mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil publik yang terjebak dalam kekhawatiran intens, disertai perasaan tidak berdaya dan keraguan dalam menafsirkan informasi. Ini penting, karena ansietas berat

sering diprediksi memacu emotion focused coping atau bahkan penghindaran informasi (Soroya et al., 2021). Fakta bahwa ansietas berat relatif rendah memperlihatkan bahwa kualitas konten terutama kejelasan, transparansi, dan empati telah cukup menghambat eskalasi kecemasan menjadi pola pikir yang parah.

Dimensi panic respon kecemasan paling ekstrim juga tercatat cukup rendah. Hal ini menegaskan efektivitas SCCT: kombinasi instructing information (panduan konkret) dan adjusting information (dukungan emosional) mampu mencegah lonjakan panic response yang sering menimbulkan hoax dan perilaku impulsif (Coombs & Holladay, 2022). Dengan kata lain, meski publik merasakan kecemasan, mereka tidak sampai terjerumus ke tingkat ketidakrasionalan dan kepanikan yang dapat merusak upaya mitigasi.

Secara keseluruhan, profil keempat dimensi kecemasan ini dengan ansietas ringan dan sedang sebagai respons dominan, dan ansietas berat serta panic pada level terbatas mengindikasikan bahwa komunikasi krisis di Instagram @Kemenkes_RI telah berhasil menjaga kecemasan publik dalam rentang adaptif. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa publik cukup cemas untuk termotivasi melakukan tindakan protektif, namun tidak terjebak dalam distress atau panik. Ini merupakan bukti empiris bahwa penerapan kelima dimensi kualitas informasi secara konsisten mampu mengelola emosi pengikut, sesuai dengan prinsip SCCT.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kualitas informasi dan tingkat kecemasan pengikut akun Instagram @Kemenkes_RI. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan nilai r_s negatif dengan nilai p lebih kecil dari nilai α , yang berarti terdapat hubungan negatif antar variabel, yang berarti bahwa semakin tinggi persepsi responden terhadap kualitas informasi yang disampaikan, maka tingkat kecemasan yang dirasakan cenderung lebih rendah. Selain itu, hasil uji hipotesis memperkuat temuan ini dengan menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai α , yang membuktikan adanya hubungan yang kuat secara statistik. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas informasi di Instagram @Kemenkes_RI dengan tingkat kecemasan pengikut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. S., & Wicaksono, M. A. (2020). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19. *Masyarakat Indonesia*, 46(2), 194–207. <https://doi.org/10.14203/jmi.v46i2.898>
- Banerjee, D., & Sathyanarayana Rao, T. (2020). Psychology of misinformation and the media: Insights from the COVID-19 pandemic. *Indian Journal of Social Psychiatry*, 36(5), 131. https://doi.org/10.4103/ijsp.ijsp_112_20
- Brainard, J., & Hunter, P. R. (2020). Misinformation making a disease outbreak worse: outcomes compared for influenza, monkeypox, and norovirus. *Simulation*, 96(4), 365–374. <https://doi.org/10.1177/0037549719885021>
- Coombs, W. T. (2022). Situational Crisis Communication Theory (SCCT). In *The Handbook of Crisis Communication* (pp. 193–204). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119678953.ch14>
- Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2022). The Handbook of Crisis Communication. In W. T. Coombs & S. J. Holladay (Eds.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119678953>
- Covello, V. T. (2003). Best practices in public health risk and crisis communication. *Journal of Health Communication*, 8(September), 5–8. <https://doi.org/10.1080/713851971>
- Dwinantoaji, H., & DW, S. (2020). Human security, social stigma, and global health: the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Journal of Thee Medical Sciences (Berkala Ilmu Kedokteran)*, 52(03), 158–165. <https://doi.org/10.19106/jmedscisi005203202014>
- Eppler, M. J. (2006). Managing Information Quality. In *Managing Information Quality* (2nd ed.). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/3-540-32225-6>
- Eppler, M. J., & Mengis, J. (2004). The concept of information overload: A review of literature from organization science, accounting, marketing, MIS, and related disciplines. *Information Society*, 20(5), 325–344. <https://doi.org/10.1080/01972240490507974>
- Eriksson, M. (2014). State-Trait Anxiety Inventory. In *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research* (pp. 6331–6331). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_104041

- Fergus, T. A., & Dolan, S. L. (2014). Problematic Internet Use and Internet Searches for Medical Information: The Role of Health Anxiety. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 17(12), 761–765. <https://doi.org/10.1089/cyber.2014.0169>
- George, D., & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 11.0 Update* (4th ed.). Allyn and Bacon.
- Handayani, P. W., Zagatti, G. A., Kefi, H., & Bressan, S. (2023). Impact of Social Media Usage on Users' COVID-19 Protective Behavior: Survey Study in Indonesia. *JMIR Formative Research*, 7, 1–12. <https://doi.org/10.2196/46661>
- Harapan, B. N., Harapan, T., Theodora, L., & Anantama, N. A. (2023). From Archipelago to Pandemic Battleground: Unveiling Indonesia's COVID-19 Crisis. *Journal of Epidemiology and Global Health*, 13(4), 591–603. <https://doi.org/10.1007/s44197-023-00148-7>
- Hikmah, K., Prisandy, L., Melinda, G., & Ayatullah, M. I. (2020). An online survey: Assessing anxiety level among general population during the coronavirus disease-19 pandemic in indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8(T1), 451–458. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.5386>
- Hong, H., & Kim, H. J. (2020). Antecedents and Consequences of Information Overload in the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), 9305. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249305>
- Mackay, M., Colangeli, T., Gillis, D., McWhirter, J., & Papadopoulos, A. (2021). Examining social media crisis communication during early covid-19 from public health and news media for quality, content and corresponding public sentiment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(15). <https://doi.org/10.3390/ijerph18157986>
- Malecki, K. M. C., Keating, J. A., & Safdar, N. (2021a). Crisis Communication and Public Perception of COVID-19 Risk in the Era of Social Media. *Clinical Infectious Diseases*, 72(4), 697–702. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa758>
- Malecki, K. M. C., Keating, J. A., & Safdar, N. (2021b). Crisis Communication and Public Perception of COVID-19 Risk in the Era of Social Media. *Clinical Infectious Diseases*, 72(4), 697–702. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa758>

- Marwandi, I. (2025). *Kemenkes Deteksi 7 Kasus COVID-19 di Indonesia*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-7945491/kemenkes-deteksi-7-kasus-covid-19-di-indonesia>
- Siebenhaar, K. U., Köther, A. K., & Alpers, G. W. (2020). Dealing With the COVID-19 Infodemic: Distress by Information, Information Avoidance, and Compliance With Preventive Measures. *Frontiers in Psychology*, *11*(November), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.567905>
- Soroya, S. H., Farooq, A., Mahmood, K., Isoaho, J., & Zara, S. (2021). From information seeking to information avoidance: Understanding the health information behavior during a global health crisis. *Information Processing & Management*, *58*(2), 102440. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102440>
- Styvén, M. E., Engström, A., Salehi-Sangari, E., & Farshid, M. (2016). There's a Silver Lining: Information Quality, Trust, and Positive Meaning After a Crisis. In *Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science* (pp. 923–924). https://doi.org/10.1007/978-3-319-26647-3_197
- Tarmizi, dr. S. N. (2024). *Waspada DBD di Musim Kemarau*. Kemenkes.
- Taylor, S. (2019). The Psychology of Pandemics. In *Annual Review of Clinical Psychology*. Cambridge Scholars Publishing. <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-clinpsy-072720-020131>.